

УДК 519.873: 621.389(045)

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ СРЕДСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

¹Герасимов С.В., ¹Павленко М.А., ²Трофименко А.О.

¹Харьковский национальный университет Воздушных Сил
Украина, г. Харьков, ул. Сумская, 77/79

²Государственный университет инфраструктуры и технологий
Украина, г. Киев, ул. Кирилловская, 9
E-mail: gsvnr@ukr.net, bpgpma@ukr.net, trofimenko_a_o@ukr.net

Аннотация. Предложена модель оценки технического состояния радиоэлектронной аппаратуры средств водного транспорта с помощью контрольно-диагностической аппаратуры. Модель разработана с использованием марковских случайных процессов. Приведен пример использования разработанной модели для обоснования применения определенного типа контрольно-диагностической аппаратуры.

Abstract. A model is proposed for assessing the technical condition of the radio-electronic equipment of watercraft using the control and diagnostic equipment. The model is developed using Markov random processes. An example of using the developed model to substantiate the use of the type of control and diagnostic equipment is given.

Xülasə. Nəzarət və diaqnostika cihazlarından istifadə edərək gəmilərin radioelektron qurğularının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün bir model təklif olunur. Model Markov təsadüfi proseslərindən istifadə edərək hazırlanmışdır. Nəzarət və diaqnostika avadanlıqlarının istifadəsini əsaslandırmaq üçün hazırlanmış modeldən istifadə nümunəsi verilmişdir.

Ключевые слова: техническое состояние, средства водного транспорта, контрольно-диагностическая аппаратура, модель

Key words: technical condition, water transport means, control and diagnostic equipment, model

Açar sözlər: texniki vəziyyət, su nəqliyyatı vasitələri, nəzarət və diaqnostika avadanlığı, model

Введение. Основной проблемой средств водного транспорта является эксплуатация в жестких условиях, связанных с агрессивной окружающей средой (ветра, повышенная влажность, соленая вода и т.д.), и различных климатических условиях (особенно для морского транспорта). Таким образом, для обеспечения безаварийной эксплуатации средств водного транспорта необходима соответствующая система контроля их технического состояния, которая удовлетворяет определенным показателям эффективности, и система обслуживания, позволяющая поддерживать требуемое техническое состояние [1, 2].

При этом отметим, что наиболее часто выходит из строя радиоэлектронная аппаратура (РЭА) средств водного транспорта, которая включает в себя средства радионавигации, связи, систем электроснабжения и т.п. Появление неисправности (особенно необнаруженной своевременно) в РЭА может привести к нештатным ситуациям на средстве водного транспорта или быть причиной катастрофы [3].

Поддержание высокого уровня исправности (надежности) РЭА средств водного транспорта возможно путем повышения эффективности системы их технического обслуживания, которая включает в себя контроль технического состояния с помощью контрольно-диагностической аппаратуры (КДА) и проведения операций (в зависимости от результатов контроля) по поддержанию технической исправности [3, 4].

Анализ исследований и публикаций показал, что вопросам построения математических моделей эксплуатации и ремонта сложных технических систем посвящено много научных трудов, наиболее интересными из которых являются [1-6]. Но в этих работах не рассматривались вопросы организации оценки технического состояния радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) средств водного транспорта с помощью различной за типами КДА и сравнения эффективности их применения.

Постановка задачи. Рассмотрим модель оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта с помощью КДА как систему массового обслуживания с ограниченным количеством каналов и накопителем необслуженных заявок. Каждый канал оценки технического состояния представляет собой составное средство (элемент) КДА. На вход модели поступает поток заявок на оценку технического состояния с интенсивностью $\lambda(t)$, что соответствует периодичности контроля. Каждый канал может обслуживать только одну заявку. Регулирование (необходимый ремонт) неисправной РЭА выполняется с интенсивностью $\mu(t)$. Потоки заявок и их реализация в общем случае могут быть нестационарными и неординарными, но марковскими, с отсутствием последствия [2, 4]. То есть, если в данный момент времени t система получила и выполняет заявку по обслуживанию образца РЭА средств водного транспорта, то это не определяет, поступит новая заявка в следующий промежуток времени $t + \Delta t$. Так же это никак не влияет на вероятность поступления заявки на обслуживание в другой канал системы (составное средство (элемент) КДА). После обслуживания регулировки (ремонта) РЭА возвращаются в соответствующий блок средств водного транспорта для дальнейшего использования по назначению. Неотремонтированные РЭА остаются в ремонтном подразделении (накопителе) с ограниченным количеством мест хранения, где ожидают восстановления (ремонта) и оценки технического состояния.

На рисунке 1 приведен граф состояний многоканальной модели $W(n, m)$ с n каналами оценки технического состояния РЭА и с m местами ожидания в накопителе. Номера состояний модели означают следующее: 0 – все каналы обслуживания свободны; 1 – один канал занят оценкой технического состояния РЭА согласно заявки; n – все рабочие каналы заняты обслуживанием заявок; $n + 1$ – в накопителе находится одна заявка в ожидании восстановления (ремонт) неисправной РЭА с последующей оценкой технического состояния; $n + m$ – в накопителе находится m заявок в ожидании восстановления (ремонт) неисправной РЭА.

Рис. 1. Граф многоканальной модели с накопителем

С использованием графа многоканальной модели с накопителем (рис. 1) составим систему дифференциальных уравнений, которая определяет динамику вероятностей состояний модели $P_k(t)$ [5]:

$$\begin{cases} \frac{dP_k}{dt} = -(\lambda + k\mu)P_k + \lambda P_{k-1} + (k+1)\mu P_{k+1}; & 0 \leq k \leq n; \\ \frac{dP_k}{dt} = -(\lambda + n\mu)P_k + \lambda P_{k-1} + n\mu P_{k+1}; & n \leq k \leq m, \end{cases} \quad (1)$$

где начальные условия: $t = 0; P_0(0) = 1; P_k(0) = 0; k = \overline{(1, n+m)}; \sum_{k=0}^{n+m} P_k(t) = 1;$

$$\mu(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } 0 \leq t \leq t_{min}; \\ \beta/\bar{T}_e & \text{при } t > t_{min}, \end{cases} \quad (2)$$

где t_{min} – минимальное время ремонта образца РЭА;

$\bar{T}_e$ – среднее время восстановления (ремонта) образца РЭА;

β – коэффициент форсирования процесса ремонта РЭА, который зависит от условий проведения ремонта.

Для приближенных расчетов нестационарные потоки заявок и оценки технического состояния РЭА усредняются на некотором интервале времени T , который характеризует внешние условия функционирования модели. Например, таким интервалом времени может быть выбран период технического обслуживания средств водного транспорта: плановый, внеплановый, за техническим состоянием. В этом случае в уравнениях (1) используются средние значения интенсивности потоков заявок на обслуживание:

$$\lambda = \frac{1}{T} \int_0^T \lambda(t) dt; \quad \bar{\mu} = \frac{1}{T} \int_0^T \mu(t) dt, \quad (3)$$

а модель описывает квазистационарный режим работы КДА, для которого существует стационарное решение системы уравнений (1). Стационарные вероятности состояний модели в этом случае определяются известными соотношениями [6]:

$$\bar{P}_k = \frac{\bar{\alpha}^k}{k!} \bar{P}_0; \quad 0 \leq k \leq n; \quad \bar{P}_k = \left(\frac{\bar{\alpha}}{n}\right)^{k-n} \bar{P}_n; \quad n \leq k \leq m, \quad (4)$$

где $\bar{P}_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^n \frac{\bar{\alpha}^k}{k!} + \frac{\bar{\alpha}^n}{n!} \sum_{k=1}^m \left(\frac{\bar{\alpha}}{n}\right)^k}$ – стационарная вероятность свободного состояния модели;

$\bar{\alpha} = \frac{\bar{\lambda}}{\bar{\mu}}$ – приведена средняя интенсивность потока заявок.

Зная стационарные вероятности состояний модели $\bar{P}_k$ можно рассчитать показатели эффективности многоканальной модели типа $W(n, m)$:

– вероятность обслуживания заявки: $P_{обсл} = 1 - \bar{P}_{n+m};$

– интенсивность обслуживания заявок (абсолютная пропускная способность модели):

$\bar{\lambda}_{обсл} = \bar{\lambda} P_{обсл};$

– среднее количество занятых каналов: $\bar{n}_{обсл} = \alpha P_{обсл};$

– вероятность занятости одного канала обслуживания: $\rho = \bar{n}/n;$

– вероятность полной занятости модели: $P_{зайн} = \sum_{k=1}^n \bar{P}_k;$

– среднее количество заявок в очереди: $\bar{m} = \sum_{k=1}^m k P_{n+k}$.

Эти соотношения позволяют моделировать процесс оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта с помощью КДА.

При оптимизации системы оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта имеет смысл сравнить эффективность работы одной многоканальной КДА и нескольких универсальных одноканальных образцов КДА.

Рассмотрим эффективность одноканальных КДА, осуществляющих оценку технического состояния различных РЭА средств водного транспорта независимо друг от друга. Общий поток заявок интенсивности $\bar{\lambda}$ поступает на каждую одноканальную систему. В этом случае каждая КДА обеспечивает обслуживание заявок с одинаковой вероятностью $P_{обсл}(1) = \frac{1}{1+\bar{\alpha}}$. Вероятность обслуживания заявки n независимыми каналами составляет:

$$P_{обсл}(n) = 1 - [1 - P_{обсл}(1)]^n = 1 - \left(\frac{\bar{\alpha}}{1+\bar{\alpha}} \right)^n. \quad (5)$$

Вероятность обслуживания такого же потока заявок одной многоканальной системой с n каналами обслуживания составляет:

$$P_{обсл}(n) = \frac{\frac{\bar{\alpha}^n}{n!}}{\sum_{k=0}^n \frac{\bar{\alpha}^k}{k!}}. \quad (6)$$

После выполнения расчетов вероятности обслуживания для различных n , можно увидеть, что многоканальная модель обеспечивает более высокую эффективность. Это достигается за счет того, что в многоканальной КДА заявка получает отказ только в случае занятости всех каналов, в то время как в одноканальной КДА заявка получает отказ при занятости только одного канала. Именно возможность распределения заявок по свободным каналам обеспечивает эффект эмерджентности, который реализуется в сложной системе. Разница между эффективностью нескольких одноканальных систем и одной многоканальной системы (с одинаковым количеством каналов) увеличивается с ростом приведенной интенсивности потока заявок $\bar{\alpha}$.

Таким образом, создание многоканальных КДА с точки зрения эффективности оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта является лучшим. Однако многоканальная КДА для своего функционирования требует более сложной инфраструктуры, что неизбежно приведет к увеличению ее стоимости и снижению параметров ее надежности.

Проведем оптимизацию количества каналов оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта и длины очереди при использовании КДА. Из формул (3) и (4) непосредственно видно, что вероятность обслуживания заявок в модели при фиксированной приведенной интенсивности $\bar{\alpha} = \bar{\lambda}/\bar{\mu}$ зависит как от количества каналов обслуживания, так и от длины очереди в накопителе:

$$P_{обсл}(n, m) = 1 - P_{n+m} = \frac{\frac{\bar{\alpha}^n}{n!} \left(\frac{\bar{\alpha}}{n}\right)^m}{\sum_{k=0}^n \frac{\bar{\alpha}^k}{k!} + \frac{\bar{\alpha}^n}{n!} \sum_{k=1}^m \left(\frac{\bar{\alpha}}{n}\right)^k}. \quad (7)$$

С увеличением количества каналов и мест ожидания в накопителе вероятность обслуживания заявок увеличивается. Для достижения требуемой эффективности обслуживания заявок в модели необходимо, чтобы количество каналов n и количество мест m в накопителе удовлетворяло условию:

$$P_{обсл}(n, m) \geq \hat{P}_{обсл}, \quad (8)$$

где $\hat{P}_{обсл}$ – необходимая вероятность обслуживания заявок.

Таким образом, разработанная модель оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта с помощью КДА описывается выражениями (1) – (8).

Рассмотренный подход к моделированию системы оценки технического состояния позволяет осуществить всестороннюю оценку производственных возможностей сил для контроля технического состояния РЭА средств водного транспорта с помощью КДА, рационально спланировать и организовать систему технического обслуживания средств водного транспорта.

При возникновении нештатных ситуаций объем работ по оценке технического состояния РЭА средств водного транспорта с помощью КДА возрастает в разы и трудно прогнозируемый. Для того, чтобы немедленно проводить оценку РЭА и, при необходимости, восстановление неисправной аппаратуры, необходимо иметь на каждом средстве водного транспорта многоканальную КДА для оценки технического состояния всех типов РЭА соответствующего водного средства. Но это не всегда целесообразно, так как мощности такой КДА могут превосходить потребности в обслуживании РЭА. Поэтому выгодно для обслуживания наиболее важной РЭА (например, систем навигации) средства водного транспорта иметь штатную одноканальную КДА на первом уровне обслуживания. Многоканальную КДА целесообразно размещать в стационарных условиях (в доках, на предприятиях) и использовать по назначению на втором уровне обслуживания. Обоснование оптимального количества одноканальной (первый уровень) и многоканальной (второй уровень) КДА осуществляется из расчета оптимальной нагрузки на аппаратуру, чтобы она не простаивала зря без работы, но в то же время и не захлебывалась в потоке заявок на обслуживание РЭА. Решить такую задачу предлагается с помощью марковских процессов с ожиданием при ограниченном количестве обслуживающих единиц.

Для решения поставленной задачи необходимо иметь определенное количество статистических данных, к которым следует отнести:

- среднюю продолжительность времени, необходимого для дефектации РЭА;
- среднюю продолжительность проведения основных операций технологического процесса оценки технического состояния РЭА;
- время, необходимое для вызова и прибытия специализированных подразделений к средству водного транспорта (или время доставки РЭА к месту обслуживания);
- частота выхода из строя или периодичность обслуживания РЭА.

После статистической обработки полученных данных можно рассчитать основные параметры, характеризующие систему оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта.

К ним относятся:

– плотность потока выхода из строя РЭА (потока заявок на обслуживание РЭА);
– среднее время, которое требуется для прибытия специализированных подразделений к средству водного транспорта.

Обозначим как n – количество КДА по оценке технического состояния РЭА средств водного транспорта, которые распределены среди водных средств и специализированных подразделений. Оценка технического состояния РЭА средств водного транспорта может проводиться с помощью собственной КДА (первый уровень обслуживания) или с помощью многоканальных КДА специализированных подразделений (второй уровень обслуживания) с хорошо организованным технологическим потоком.

В обоих случаях время, необходимое для оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта, будет складываться по-разному. Считаем, что время обслуживания – случайная величина с показательным законом распределения с параметром ν :

$$\nu = 1/\bar{t}_{об}, \quad \bar{t}_{об} = \bar{t}_{под} + \bar{t}_{деф} + \bar{t}_{движ} + \bar{t}_{разв} + \bar{t}_{свер} + \bar{t}_{рем}, \quad (9)$$

где $\bar{t}_{об}$ – среднее общее время процесса обслуживания РЭА

$\bar{t}_{под}$ – среднее время для подготовки КДА;

$\bar{t}_{деф}$ – среднее время дефектации РЭА;

$\bar{t}_{движ}$ – среднее время движения специализированного подразделения к месту оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта;

$\bar{t}_{разв}$, $\bar{t}_{свер}$ – среднее время развертывания и свертывания многоканальной КДА;

$\bar{t}_{рем}$ – среднее время восстановления (ремонта) неисправной РЭА.

По аналогичным выражениям можно определить $\bar{t}_{об}$ для стационарных специализированных подразделений и предприятий промышленности.

Поток заявок на оценку технического состояния РЭА ограничен количеством средств водного транспорта и принимается простым. Введем следующие предположения:

– моменты начала оценки технического состояния РЭА – события независимые в непересекающиеся промежутки времени;

– необходимость оценки технического состояния РЭА не зависит от того, сколько аппаратуры уже ранее прошло обслуживание (особенно при возникновении нештатных ситуаций);

– количество заявок на оценку технического состояния РЭА зависит от плотности, то есть, от среднего ожидаемого количества заявок в единицу времени λ .

Предположим, что при наличии заявки на оценку технического состояния, многоканальная КДА сразу вступает в работу.

Модель системы оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта представим как многоканальную модель с ограниченным количеством каналов и накопителем необслуженных заявок. Использование модели возможно для марковских случайных процессов, то есть таких процессов, в которых вероятность перехода системы в новое состояние зависит только от состояния системы сейчас и не зависит от того, когда и каким образом система перешла в это состояние.

Для проведения количественной оценки такой модели можно использовать следующие зависимости.

1. Вероятность того, что все специализированные подразделения (многоканальные КДА) свободны от оценки технического состояния:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^n \frac{m\alpha^i}{i!(m-i)!} + \sum_{i=n+1}^m \frac{m!\alpha^i}{n^{i-n}n!(m-i)!}}, \quad (10)$$

где $\alpha = \lambda/\nu$, $\nu = 1/\bar{t}_{об}$; λ – параметр потока поступления заявок на оценки технического состояния РЭА;

m – количество РЭА в составе средства водного транспорта;

n – количество каналов КДА.

2. Вероятность того, что для оценки технического состояния РЭА задействовано количество i КДА:

$$P_i = \frac{m!\alpha^i P_0}{n!(m-i)!} \quad \text{при } 1 < i \leq n. \quad (11)$$

3. Та же вероятность при необходимости восстановления неисправной РЭА $i > n$:

$$P_i = \frac{m!\alpha^i P_0}{n^{i-n}n!(m-i)!}. \quad (12)$$

4. Вероятность того, что все каналы КДА и все одноканальные КДА заняты или вероятность отказа в немедленной оценке технического состояния РЭА:

$$P_n = \frac{m!\alpha^n P_0}{n!(m-n)!}. \quad (13)$$

5. Количество РЭА средств водного транспорта, которые проходят оценку технического состояния или ожидают восстановления:

$$M_1 = \left[\sum_{i=1}^n \frac{m\alpha^i}{(i-1)!(m-i)!} + \sum_{i=n+1}^m \frac{im!\alpha^i}{n^{i-n}n!(m-i)!} \right] P_0. \quad (14)$$

6. Количество РЭА, которые ожидают оценку технического состояния или восстановления (средняя длина очереди) по причине занятости КДА:

$$M_2 = \sum_{i=n+1}^m \frac{(i-n)m!\alpha^i}{n^{i-n}n!(m-i)!} P_0. \quad (15)$$

7. Процент РЭА, которые ожидают оценку технического состояния или восстановления:

$$K_1 = \frac{M_2}{m} 100\% = \sum_{i=n+1}^m \frac{(i-n)(m-1)!\alpha^i}{n^{i-n}n!(m-i)!} P_0 100\%. \quad (16)$$

8. Количество свободных от оценки технического состояния или восстановления РЭА каналов КДА и одноканальных КДА:

$$M_3 = \sum_{i=0}^m \frac{(n-i)m! \alpha^i}{i!(m-i)!} P_0. \quad (17)$$

9. Процент простоя КДА:

$$K_2 = \frac{M_3}{n} 100\% = \left[\sum_{i=0}^{n-1} P_i - \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} i P_i \right] 100\%. \quad (18)$$

Анализ полученных результатов. Разработанная модель оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта может быть использована для обоснования применения определенного типа КДА. Для примера использования модели решим следующие задачи. Предположим, что есть три одноканальных КДА ($n = 3$) для оценки технического состояния 10 различных образцов РЭА ($m = 10$). При осуществлении маршрута движения средством водного транспорта в сложных погодных условиях в среднем один раз в месяц каждый из образцов РЭА будет поврежден ($\lambda = 1$). Для применения КДА по оценке технического состояния РЭА в среднем нужно шесть дней, то есть $\nu = 5$. Необходимо определить основные характеристики системы оценки технического состояния РЭА. Определим вероятность того, что все КДА свободны от оценки технического состояния, рассчитаем $\alpha = \lambda/\nu = 0,2$.

Из формулы (10) следует, что вероятность того, что все КДА будут свободны от оценки технического состояния, равна $P_0 = 0,155$. Это означает, что до 5 дней в месяц КДА будут не загружены. Однако это не означает, что не будет "очереди" РЭА, требующих оценки технического состояния. Длина такой очереди, конечно, в разные периоды может быть разной, но в среднем количество РЭА, которые ожидают оценки технического состояния, равно, согласно выражения (15), $M_2 = 0,16$ образцов.

Отсюда находим процент РЭА, ожидает оценки технического состояния:

$$K_1 = \frac{M_2}{m} 100\% = 1,6\%.$$

Количество свободных от оценки технического состояния КДА равно $M_3 = 1,36$, а коэффициент простоя равен:

$$K_2 = \frac{M_3}{n} 100\% = \frac{1,36}{3} 100\% = 46\%.$$

Определим количество РЭА, которые или находятся на обслуживании (оценка технического состояния или ожидания восстановления), т.е. количество неиспользованной РЭА: $M_1 = 1,79$ образцов.

Отсюда процент неиспользованной РЭА равен:

$$K_3 = \frac{M_1}{m} 100\% = 17,9\%.$$

Это относительно высокий процент неиспользованной РЭА, и определяется он в основном временем нахождения РЭА на обслуживании (процент РЭА, которые ожидают оценку технического состояния, невелик: $i = 1,6\%$).

Рассмотрим другую задачу для тех же условий, но при другой организации оценки технического состояния РЭА. Вместо трех одноканальных КДА для оценки технического состояния рассмотрим одну многоканальную КДА с тремя хорошо организованными технологическими потоками. Но, в этом случае, среднее время доставки многоканальной КДА к неисправной РЭА в несколько раз больше, чем при применении штатной одноканальной КДА. Но, несмотря на уменьшение времени собственно оценки технического состояния РЭА, общее время нахождения РЭА в процессе оценки технического состояния увеличивается в 2,5 раза. Тогда $\nu = 2$ образца / месяц, $\alpha = 0,5$.

Из расчетов согласно формул (10) – (18) и таблицы 1 можно увидеть, что в связи с общим снижением пропускной способности КДА резко увеличилась их загрузка при неизменной плотности поступления заявок на оценку технического состояния РЭА: вероятность простоя без оценки технического состояния всех КДА (технологических потоков в КДА) P_0 уменьшилась в 16 раз, количество свободных от обслуживания КДА M_3 – уменьшилось более чем в 5 раз. Но при этом резко увеличилось среднее количество неиспользованной КДА с $K_1 = 17,9\%$ до $K_1 = 44\%$.

Таблица 1

	P_0	M_2	$K_2, \%$	M_3	$K_3, \%$	M_1	$K_1, \%$
Одноканальная КДА	0,155	0,16	1,6	1,36	46	1,79	17,9
Многоканальная КДА	0,01	0,051	17,4	0,25	25	4,4	44

При возникновении аварий (катастроф) резко возрастает интенсивность повреждений РЭА. Применительно к случаю обслуживания средств водного транспорта положим, что поток РЭА для оценки технического состояния увеличился в 5 раз. Сравнительные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значения λ	P_0	M_2	$K_2, \%$	M_3	$K_3, \%$	M_1	$K_1, \%$
$\lambda = 0,2$	0,155	0,16	1,6	1,36	46	1,79	17,9
$\lambda = 1$	0,005	4,02	40,2	0,12	0,4	7,0	70

Из анализа таблицы 2 видно, что резко увеличилась загрузка КДА. Процент неиспользованной РЭА резко увеличится – с 18% до 70%. Поэтому можно сделать вывод, что в последнем случае имеющегося количества КДА явно недостаточно для оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта.

Выводы. Таким образом, разработанной моделью можно воспользоваться для моделирования системы оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта с помощью различных типов КДА (одноканальных и многоканальных). При этом моделирование позволяет оценить влияние на пропускную способность КДА направлений совершенствования технологии оценки технического состояния РЭА (уменьшение времени дефектации, продолжительности проведения основных операций технологического процесса оценки), времени движения специальных подразделений к месту технического обслуживания средства водного транспорта, времени развертывания и свертывания КДА и других факторов. На основании различных критериев оптимизации можно найти рациональную систему оценки технического состояния РЭА средств водного транспорта, определить целесообразное (рациональное, оптимальное) количество различных типов КДА и эффективность введения новых методов оценки.

Литература

1. Герасимов, С.В. Оптимизация законов перестройки динамического фильтра для аппаратурного спектрального анализа технического состояния судовых двигательных установок / С.В. Герасимов, В.В. Штребец // Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri, -Bakı: -2019. №2, -с. 102-106.
2. Herasimov, S. Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities / S. Herasimov, Yu. Shapran, M. Stakhova // Information processing systems. -2018. №1 (152). -p. 148-154. DOI: 10.30748/soi.2018.152.21.
3. Измерительные информационные системы / Под общей ред. Н.А. Рубичева. -М.: Дрофа, -2010. -334 с.
4. Трофименко, А.О. Особливості застосування контрольно-діагностичної апаратури для технічного обслуговування засобів водного транспорту / А.О. Трофименко, В.С. Давидов, В.Л. Завітасв // Наукоємні технології, -2018. №4(40), -с. 481-486. – DOI: 10.18372/2310-5461.40.13275.
5. Herasimov, S. Method justification nomenclature control parameters of radio systems and purpose of their permissible deviations / S. Herasimov, V. Gridina // Information processing systems, -2018. №2 (153), -p. 159-164. DOI: 10.30748/soi.2018.153.20.
6. Герасимов, С.В. Постановка проблеми розробки оптимальної методики контролю параметрів технічних систем при експлуатації за станом // Системи обробки інформації, -2013. Вип. 9 (116), -с. 7-11.

Мəqalə qəbul olunub: 28.04.2020

Tövsiyə edib: t.e.d., prof. A.M. Qafarov

УДК 629.5.061.17+621.3

**ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ РАЗДЕЛОВ ГЛАВЫ 4 ПРИЛОЖЕНИЯ VI
MARPOL-73/78 В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МОРСКИХ
СУДОВ**

¹Рак А.Н., ²Глазеева О.В., ²Калуев А.Г.

¹ *Донецкий национальный технический университет, Украина, г. Донецк, ул. Артёма, 58*

² *Национальный университет «Одесская морская академия»,*

Украина, г. Одесса, ул. Дидрихсона, 8

E-mail: lion15ua@rambler.ru, o.glazeva@gmail.com

Аннотация. В статье приведен практический комментарий разделов главы 4 приложения VI конвенции MARPOL-73/78 в части повышения энергоэффективности морских судов на основе действующей международной нормативной базы и с учетом последних исследований в данной области. Для корректного применения формул приводятся примеры. Статья будет полезна не только специалистам, занимающимся технической эксплуатацией флота, но и специалистам по области его управления.

Abstract. The article provides a practical commentary on sections of chapter 4 of annex VI of MARPOL-73/78 in terms the energy efficiency of ships based on the current international regulatory framework and taking into account the latest research in this area. For the correct application of the formulas, examples are given. The article will be useful to specialists not only to specialists involved in the technical operation of the fleet, but also to specialists in the field of its management.

Ключевые слова: парниковые газы, судно, план, управление, энергоэффективность, операционный показатель, базовая линия, инновационные технологии